

Nama: Sit Aulia

NIM: 240905063

Dosen: Avena Matondang, M.Si

REVIEW BUKU: “*STRUCTURAL ANTHROPOLOGY*”

KARYA CLAUDE LEVI-STRAUSS

Identitas Buku

Judul	: <i>Structural Anthropology</i>
Penulis	: Claude Levi-Strauss
Penerbit	: Basic Books
Tahun Terbit	: 1963
SBN	: 465-08229-7
Jumlah Halaman	: 439 halaman

Levi-Strauss merupakan seorang ahli teori antropologi yang paling berpengaruh pada masanya di Prancis. Buku ini berisikan pandangan komprehensif tentang teori-teori yang ia miliki. Sesuai dengan judulnya, buku ini memiliki pembahasan mengenai karakter struktural dari fenomena-fenomena sosial yang terdapat dalam masyarakat sekaligus membahas kaitan-kaitannya dengan budaya.

Pada awal bagian isi buku ini membahas peran pelengkap metode sejarah dan sosiologi dalam memberikan perspektifnya terhadap studi kehidupan sosial. Yang menjadi pembeda utama antara sejarah dan sosiologi ialah jika metode sosiologi bersifat komparatif (membandingkan berbagai masyarakat), maka sejarah lebih berfokus pada sifat dokumenter dan fungsional (berbasis sumber tulisan dan berusaha memahami peran suatu peristiwa dalam konteksnya). Dengan sifat tersebut sejarah berhasil berkembang dengan tetap konsisten terhadap pendekatannya, sedangkan sosiologi terutama pada cabang etnografi dan etnologi walaupun menghasilkan banyak studi teoritis dan deskriptif tetapi menimbulkan banyak konflik dan kebingungan dalam dunia antropologi.

Seseorang tidak bisa melakukan studi pada masyarakat masa sekarang tanpa mempelajari dari perspektif sejarahnya. Karena sejarah memengaruhi kelanjutan masyarakat di masa sekarang atau masa depan. Sejarah juga memengaruhi peran fungsi dalam masyarakat, apakah suatu hal masih berjalan karena sesuai dengan fungsi atau karena sudah menjadi budaya

yang terdapat sejarah dibaliknya. Melalui hal tersebut akan timbul tugas bagi para etnografer dan etnolog untuk menganalisis, menggambar dan menjelaskan bagaimana hal-hal itu muncul dalam masyarakat.

Selanjutnya terdapat pula pertanyaan mengenai “apa perbedaan antara sejarah dan antropologi?”. Perbedaan yang paling umum bisa dilihat dari bagaimana ahli sejarah dan antropologi dalam mengumpulkan data-data serta dapat dilihat dari sudut pandang sejarah fokusnya ialah kehidupan sosial yang disadari sedangkan antropologi lebih berfokus pada hal-hal yang tidak disadari dalam kehidupan sosial untuk diungkap. Pada intinya, perbedaan utama tidak terletak pada objek, tujuan atau metode karena keduanya membahas hal yang sama, yaitu kehidupan sosial.

Buku ini juga membahas mengenai sistem kekerabatan dan relasinya dengan struktur linguistik. Selain itu, juga membahas mengenai organisasi sosial dan membongkar mitos-mitos dengan memperlihatkan struktur sosial yang lebih dalam. Tidak hanya membahas mitos tetapi juga menganalisis seni dan ritual dari beragam budaya dengan memfokuskan strukturalnya. Masyarakat yang ada dalam buku ini juga masih terdapat praktik perdukunan dan psikoanalisis sebagai kekuatan simbolik dan terapi dalam penyembuhan suatu penyakit.

Dalam pandangan saya terhadap buku ini di bagian tertentu terdapat beberapa istilah kata yang sulit untuk dipahami oleh orang yang tidak berada pada akademik yang fokusnya sama seperti yang dibahas dalam buku ini. Walaupun begitu, buku ini pasti memiliki kelebihan yang terdapat di dalamnya. Buku ini membuat para pembaca dapat lebih meningkatkan pemahamannya terhadap manusia atau masyarakat dalam hal kekerabatan, organisasi, agama, mitologi serta seni melalui hasil pemikiran Levi-Strauss. Dengan buku ini juga dapat mengubah perspektif para pembaca terhadap antropologi serta lebih membuka wawasan mereka.

Setelah membaca buku *Structural Anthropology* karya dari Claude Levi-Strauss dapat diambil kesimpulan bahwa buku ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi para pembacanya terutama mereka yang memiliki latar belakang akademik atau karir yang sejalan dengan isi buku ini. Sehingga buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa atau dosen yang menempuh akademik ilmu humaniora atau ilmu sosial, serta bagi para pembaca yang memiliki minat terhadap hasil karya teoritis dari seorang peneliti.

REVIEW BUKU: “*ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC*”

KARYA BRONISLAW MALINOWSKI

Identitas Buku

Judul	: <i>Argonauts of the Western Pacific</i>
Penulis	: Bronislaw Malinowski
Tahun Terbit	: 1922
Penerbit	: George Routledge & Sons
ISBN	: 978-0-415-73864-4
Jumlah Halaman	: 562

Buku dengan judul “*Argonauts of the Western Pacific*” merupakan hasil karya salah satu antropolog terkenal yang ada di dunia. Beliau menggunakan metode partisipasi observasi dalam melakukan penelitian ini. Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai sistem perekonomian yang ada di Kepulauan Trobriand. Selain membahas sistem perekonomiannya, Malinowski juga mengaitkan sistem perekonomian tersebut dengan organisasi sosial, kepercayaan, kekerabatan, kekuatan sihir, mitologi serta kebudayaan-kebudayaan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat Trobriand. Terdapat juga praktik sistem pertukaran Kula yang sangat terkenal pada masa itu di kalangan masyarakat Trobriand. Perhiasan yang terkenal pada masa itu ialah Sulava dan Mwali.

Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini, yaitu dengan terbitnya buku ini Malinowski menjadi pelopor teori fungsional serta metode partisipasi observasi yang banyak digunakan oleh para antropolog atau peneliti lainnya, buku ini membuat pembaca mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di Kepulauan Trobriand begitu juga dengan kebudayaan yang melekat pada diri mereka. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu interpretasi Malinowski yang terlalu mendominasi sehingga hanya ada sedikit saja gambaran kehidupan masyarakat Trobriand yang informasinya berasal dari diri mereka sendiri.

Buku hasil karya seorang antropolog, yaitu Bronislaw Malinowski ini menggambarkan secara mendalam bagaimana kehidupan kompleks yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Trobriand dalam menganalisis sistem-sistem dari aspek sosial, budaya, ekonomi serta spritual. Buku ini juga membantu para antropolog atau peneliti karena di dalamnya memperkenalkan metode penelitian lapangan secara mendalam serta di dalam buku ini terdapat gagasan yang berkaitan dengan banyak teori antropologi. Hal tersebut tentu membantu para antropolog dan peneliti lainnya dalam memahami suatu budaya yang berkaitan dengan sistem.